

‘Digital Autumn School’ 2021:

“Open Science, Open Data”.

Forschungsdatenmanagement.

Dienstag, 12. Oktober 2021, 14:00 - 17:00 Uhr

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von [BigBlueButton](https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-ful-txu-vsm) (BBB) bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-ful-txu-vsm>

Info: “Open Science is just science done right”.
Openness in wissenschaftlichen Bibliotheken.

Programm:

14:00 - 14:10 Uhr - Annette Strauch (FDM, UB Hildesheim)
Begrüßung / Einführung in das Thema

14:10 - 14:30 Uhr - Markus Deimann
(Berater für den Bereich Bildung und Wissenschaften)
Diskussion: 10 Minuten

14:40 - 15:00 Uhr - Dr. Susanne Blumesberger (UB Wien, FAIR Data Austria)
Diskussion: 10 Minuten

15:10 - 15:30 Uhr - Paola Corti (Open Education Consortium, METID, Milan)
Diskussion: 10 Minuten

15:40 - 16:00 Uhr - Noreen Krause
(OER, <https://www.twillo.de/oer/web/>, TIB Hannover)
Diskussion: 10 Minuten

16:10 - 16:30 Uhr - Sabine Bocalini (Open Access, UB Osnabrück)
Abschlussdiskussion mit allen Beteiligten

Ende der Veranstaltung um 17:00 Uhr

Eine Anmeldung zur 'Digital Autumn School' ist nicht erforderlich.